

Referências das teses utilizadas no artigo “Saberes Indígenas e Ensino de Ciências: A Lei 11.645/08 na Dinâmica das Relações Étnico-Raciais”

Jéssica da Silva Gaudêncioⁱ

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, PR, Brasil

Rosemari Monteiro Castilho Foggatto Silveiraⁱⁱ

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, PR, Brasil

Décio Ruivo Martinsⁱⁱⁱ

Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

Resumo

Este artigo apresenta uma revisão sistemática integrativa de teses e dissertações brasileiras sobre a aplicação da Lei nº 11.645/08 no Ensino de Ciências, com foco na temática indígena e na interculturalidade. Foram analisados 16 trabalhos disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, à luz de critérios temáticos e metodológicos. O estudo fundamenta-se em referenciais da interculturalidade, da decolonialidade e da etnociência, que orientam a análise das práticas e dos currículos. Os resultados indicam que a Lei tem sido mobilizada como instrumento legal e pedagógico para valorização dos saberes indígenas e a ressignificação das práticas educativas. Embora predominem experiências vinculadas à biologia e ecologia, propostas inovadoras com conteúdos de química e astronomia são evidenciadas. A formação docente e a produção de materiais interculturais seguem como desafios centrais à efetivação da Lei. Conclui-se que, apesar de avanços, sua aplicação ainda é desigual, exigindo políticas públicas para uma educação científica crítica e antirracista.

Palavras-chave: Educação Intercultural. Ensino de Ciências. Leis do Ensino. Revisão de Literatura.

Indigenous Knowledge and Science Teaching: Law 11.645/08 in the Dynamics of Ethnic-Racial Relations

Abstract

This article presents an integrative systematic review of Brazilian theses and dissertations on the implementation of Law nº 11.645/08 in Science Education, focusing on Indigenous knowledge and interculturality. Sixteen works available in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations were analyzed according to thematic and methodological criteria. The study is grounded in the theoretical frameworks of interculturality, decoloniality, and ethnoscience, which guide the analysis of practices and curricula. The results indicate that the Law has been mobilized as both a legal and pedagogical instrument for valuing Indigenous knowledge and for re-signifying educational practices. While experiences related to biology and ecology are predominant, innovative proposals addressing chemistry and astronomy are also highlighted. Teacher education and the production of intercultural materials remain central challenges for the Law's effective implementation. It is concluded that, despite progress, its application is still uneven, requiring public policies that promote a critical and anti-racist science education.

Keywords: Intercultural Education. Science Teaching. Educational Legislation. Literature Review.

Referências

ALVES, Gabriella Karoline de Jesus. **Sequência didática para o ensino de ecologia do cerrado: abordagem na perspectiva da temática indígena**. 2022.120f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional) – Universidade de Brasília, Belo Horizonte, 2022.

FERREIRA, Gecilane. **O ciclo didático e as etnociências como proposta de contextualização do ensino de ciências na educação básica**. 2014. 171 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2014.

FLORENCIO, Roberto Remigio. **Educação indígena e intercultural nas aldeias do Opará: uma sociedade de sujeitos silenciados**. 2022. 133 f. Tese (Doutorado em educação) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

GAUDÊNCIO, Jéssica da Silva. **O saber indígena Kaingang: historiografia, etnociência e educação científica**. 2022. 280 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2022.

GONÇALVES, Jacqueline Castro. **Narrativas indígenas no ensino fundamental I: o que dizem os materiais didáticos?** 2019. 131 f. Dissertação (Mestrado em educação instituição de ensino) –Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

GONÇALVES, Miguel Ângelo Adrian Ribeiro. **Etnociência por meio da temática indígena na escola: contribuições da teoria histórico-cultural de Vigotski na produção de uma tabela periódica cultural interativa**. 2024. 182 f. Dissertação (Mestrado profissional em ensino de ciências) –Universidade Federal do Pampa, Bagé, 2024.

GONZAGA, K. R. A. **A experimentação no ensino de química e os saberes indígenas**. 2020. 141 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2020.

GORRI, Ana Paula. **Olhares sobre a Lei nº 11.645/2008 na formação docente em química em Santa Catarina e as potencialidades dos espaços não formais de ensino**. 2020. 150 f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

JACQUES, Andressa Melo. **Uma proposta de Astronomia Cultural para o ensino fundamental**. 2023. 230f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universidade Federal do Pampa, Bagé, 2023.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm**, v. 17, n. 4, p. 758-64, 2008.

MORAES, Carlos Eduardo Ferraz. **O ensino de astronomia considerando a Lei 11645/08: Contribuições das culturas indígenas brasileira e africana**. 2019. 103 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) –Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2019.

NASCIMENTO, Maria Rosemi Araújo do. **Educação Intercultural e Ensino e Ciências: construção de conceitos em Ciências Naturais na Escola Indígena EIBC - Pamáli, no**

Alto Rio Negro. 2010. 100 f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Ensino de Ciências na Amazônia) – Universidade do Estado do Amazonas, 2010.

PACHON, Leidy Carolina Alvarez. **A divulgação científica em diálogo com os saberes indígenas para o ensino da ciência, uma revisão bibliográfica.** 2021. 83 f. Dissertação (Mestrado em educação em ciências na Amazônia) – Universidade do Estado do Amazonas, 2021.

RIBEIRO, Fernanda Eloiza. **O ensino da temática ambiental sob a perspectiva da lei 11.645/2008: o que podemos aprender com os povos indígenas?** 2023. 179 f. Dissertação (Mestrado profissional em educação e docência) – Universidade Federal de Minas Gerais, 2023.

RIBEIRO, Luciene Santos. **Astronomia cultural: uma perspectiva de aprendizagem baseada na alfabetização científica.** 2023. f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Amazonas, Amazonas, 2023.

SOUZA, Millaany Felisberta de. **Diálogo entre ciências e cultura: análise dos TCC da faculdade indígena intercultural – UNEMAT.** 2020. 145 f. Dissertação (Mestrado em ensino de ciências e matemática) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado, Barra do Bugres, 2020.

ⁱ **Jéssica da Silva Gaudêncio**, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2692-9195>

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Doutora em História das Ciências e Educação Científica (Universidade de Coimbra, Portugal) e Doutora em Ensino de Ciências e Tecnologia (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) em acordo de cotutela. Licenciada em Química (UEPG) e mestre em Ciências (Universidade de São Paulo).

Contribuição de autoria: Primeira Redação, Revisão e Edição, Investigação, Metodologia e Validação. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3659429205826375>

E-mail: jessigaudencio@hotmail.com

ⁱⁱ **Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto Silveira**, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0432-5182>

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Doutora em Educação Científica e Tecnológica. Professora no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Tecnologia (PPGECT) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Contribuição de autoria: Administração do Projeto; Revisão e Edição; Supervisão.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4964620822134669>.

E-mail: foggiattorm@gmail.com

ⁱⁱⁱ **Décio Ruivo Martins**, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6911-5445>

Universidade de Coimbra

Doutor em Física, História e Ensino da Física pela Universidade de Coimbra, Portugal. Professor no departamento de Física da Universidade de Coimbra, Portugal.

Contribuição de autoria: Administração do Projeto; Revisão e Edição; Supervisão.

CiênciaVita: <https://www.cienciavita.pt/portal/2317-E6CA-1707>

E-mail: decioruivomartins@gmail.com